
MATEMATIKA B.SC.
SZAKDOLGOZAT

SZLÁVIK BARNABÁS
A 2014 MÁJUSA ÉS 2020 DECEMBERE KÖZTI
PARLAMENTI ANNOTÁLT BESZÉD KORPUSZ
LÉTREHOZÁSA

TÉMAVEZETŐ: RING ORSOLYA, PH.D.

ELKH TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT,

POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET

BELSŐ KONZULENS: BARANYI MÁTÉ, DOKTORANDUSZ,

BME SZTOCHASZTIKA TANSZÉK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

2021

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
2. NLP	4
2.1. Történeti áttekintés	5
2.1.1. Előzmények	5
2.1.2. Kezdetek	5
2.1.3. Az NLP visszatérése	7
2.1.4. A 2000-es évek	8
2.2. Működése	8
2.3. Szöveg vektorizálás	9
2.4. Hasonlóságok, távolságok	10
2.4.1. Koszinusz hasonlóság	11
2.4.2. Bináris vektorok	11
2.5. Algoritmusok	13
2.5.1. K-közép algoritmus	13
2.5.2. DBSCAN	14
2.5.3. Hierarchikus klaszterezés	15
2.5.4. SVM	16
2.5.5. Naiv Bayes	17
2.5.6. Tévesztési mátrix	18
3. ParlaMint Projekt	19
3.1. Motivációk	19
3.2. Cél	20
3.3. Várható eredmény	22

3.4. Feladatok	22
4. A szövegfeldolgozás elméleti háttere	23
4.1. Annotálás	23
4.2. Korpusz	24
4.3. A magyar nyelvű szövegek feldolgozása	26
4.3.1. KR és MSD	26
5. A parlamenti beszédek annotálása	27
5.1. UDPipe	28
5.2. magyarlanc	30
5.3. NER	30
5.4. Korpuszok annotálása	31
5.5. Az xml fájlok felépítése	34
5.5.1. Elméleti áttekintés	34
5.5.2. teiCorpus	35
5.5.3. TEI	40
6. Algoritmusok a gyakorlatban	43
6.1. Az adat	43
6.2. Kormánypárt – Ellenzék osztályzás	45
6.3. Nemek szerinti elosztás	46
6.4. Kor szerinti osztályozás	47
6.5. Jobbik – MSZP osztályozás	48
6.6. Klaszterezés	48
6.7. Eredmények	50

7. Összefoglalás

51

1. Bevezetés

A parlamenti beszédek egységes adatbázisba szervezése európai szinten egy óriási áttörés lehetne, az ezen szakterületen dolgozók részére. Algoritmusok százai kerülnek ki amelyek szöveges dokumentumokat dolgoznak fel vagy csak átalakítanak. Az természetes nyelv feldolgozás ennek az alapja. Dolgozatomban bemutatom a fenti egységesítésre irányuló ParlaMint projektet (3. fejezet), az NLP algoritmus történetét és működését illetve pár alapvető algoritmust melyekkel szövegeket lehet elemezni (2 .fejezet), emellett konkrét eredményeket is mutatok adott szövegekre (6 .fejezet) valamint szó lesz az én konkrét munkámról is a projekttel kapcsolatban (5 .fejezet). Elsőként a természetes nyelvfeldolgozás történelmét, majd működését aztán néhány algoritmust tanulmányozok át amelyeket nyelv feldolgozásra használnak.

2. NLP

Az NLP teljes nevén Natural Language Processing, vagyis a Természetes Nyelv Feldolgozás az informatika, a mesterséges intelligencia és a számítógépes nyelvészet metszetében helyezkedik el. Anthony Pesce egy Natural Language Processing in the Kitchen című előadásán így fogalmaz róla:

"A természetes nyelv feldolgozása egy olyan terület, amely az emberi nyelv számítógépes megértését és manipulálását fedi le..."

Az NLP tehát képes feldolgozni különböző szöveges dokumentumok tartalmát, kinyerni a bennük található információkat, kategorizálni és rendszerezni azokat. Illetve az emberi nyelv által hordozott jelentést megértése

és az emberrel egyenrangú félként beszélő robotokat kifejlesztése is egyik célja.

2.1. Történeti áttekintés

2.1.1. Előzmények

Az 1900-as évek elején kezdődött el az NLP alapjainak vizsgálata. Az eseményeket Ferdinand de Saussure, a genfi egyetem nyelvészprofesszorának halála indította el. 1906 és 1911 között Saussure kifejlesztett egy olyan megközelítést, amely a nyelveket rendszerként írja le. Mindezt a három kurzus alatt, amit az egyetemen tanított.

Azt állította, hogy egy dolog jelentése a nyelv belsejében, a részei közötti relációkban és különbségekben jön létre. Ez a nyelvi rendszer teszi lehetővé a kommunikációt.

Saussure két kollégája, Albert Sechehaye és Charles Bally felismerte a professzor kutatásának és elméletének fontosságát. Összegyűjtötték a professzor kézirateit és tanítványainak jegyzeteit, ezekből publikálták 1916-ban a *Cours de Linguistique Générale* [1]. A könyv megalapozta az ún. strukturalista megközelítést elsősorban a nyelvtudományokhoz, de későbbre egyéb területeken is elkezdtek használni.

2.1.2. Kezdetek

1950-ben Alan Turing írt egy cikket [4], amelyben leírta a „gondolkodó” gép tesztjét. Kijelentette, hogy ha egy gép távbeszélő segítségével részt vehet a

beszélgetésben, és az embert teljesen utánozza, nincsenek észrevehető különbségek, akkor a gép gondolkodóképesnek tekinthető. Röviddel ezután, 1952-ben a Hodgkin-Huxley modell [3] megmutatta, hogy az agy hogyan használja fel a neuronokat az elektromos hálózat kialakításában. Ezek az események segítettek inspirálni a mesterséges intelligencia és a Természetes Nyelv Feldolgozás ötletét illetve a számítógépek fejlődését.

Noam Chomsky [5] kiadta könyvét 1957-ben *Syntactic Structures* címmel ami forradalmasította a korábbi nyelvi fogalmakat, és arra a következtetésre jutott, hogy a számítógép megértéséhez a mondat szerkezetét meg kell változtatni. Chomsky ezért létrehozta a mondatszerkezetű nyelvtant, amely módszeresen lefordította a természetes nyelvű mondatokat a számítógépek által használható formátumba.

1958-ban John McCarthy megalkotta LISP (Locator / Identifier Separation Protocol) programozási nyelvet , amelyet még ma is használnak az NLP-hez.

1964-ben létrehozták az ELIZA rendszert, amely megjegyzéseket és válaszokat írt, célja a pszichiáterekhez hasonló reflexiós technikák elsajátítása volt. Ezt a mondatok átrendezésével és viszonylag egyszerű nyelvtani szabályok betartásával tette, de a számítógép részéről nem volt megértés.

Ugyanebben az évben Egyesült Államok Nemzeti Kutatási Tanácsa (NRC) létrehozta az Automatikus Nyelvi Feldolgozási Tanácsadó Bizottságot (ALPAC). Bizottság feladata a Természetes Nyelv Feldolgozásával kapcsolatos kutatások előrehaladásának értékelése volt.

1966-ban az NRC és az ALPAC kezdeményezte az első leállást, leállítva a természetes nyelv feldolgozásával és a gépi fordítással kapcsolatos kuta-

tások finanszírozását. Tizenkét éves kutatás és 20 millió dollár után a gépi fordítások még mindig drágábbak voltak, mint a kézi emberi fordítások, és még mindig nem voltak olyan számítógépek, amelyek képesek lettek volna alapvető beszélgetésre, mind a MI-t mind az NLP-t sokan zsákutcának tekintették.

2.1.3. Az NLP visszatérése

Közel 14 évbe telt (1980) a teljes felépülés a mesterséges intelligenciának és az NLP-nek. Bizonyos szempontból a a projektek leállítása új ötletek áradatát indította el, a gépi fordítás korábbi koncepcióit elvetve új kutatásokat indítottak el. A nyelvészet és a statisztika keverését, amely az NLP korai kutatásában népszerű volt, felváltotta a tiszta statisztika témája.

Az 1980-as évekig az NLP rendszerek többsége összetett, *kézzel írt szabályokat* alkalmazott. De az 1980-as évek végén forradalmi változást jelentett a kutatásokban a számítási teljesítmény folyamatos növekedése és a gépi tanulási algoritmusok.

Az 1990-es években a statisztikai modellek száma a természetes nyelvi folyamatok elemzésében drámaian megnőtt. A tiszta statisztikai NLP módszerek egyre értékesebbé váltak, mivel lépést tudtak tartani az online szövegek hatalmas áramlásával. N-Grams használata hasonlóan felértékelődött, a nyelvi halmazok numerikusan törtéő nyomon követésénél.

Megjegyzés. *n-gram egy összefüggő sorozata n elemnek egy adott mintában. Az elemek alkalmazásnak megfelelően bármilyen formát felvehetnek (szó, betű, fonéma).*

1997-ben bevezették az LSTM RNN (Long Short Term Memory Recurrent Neural Net) [9] modelleket, amelyek 2007-ben a hang- és szövegfeldolgozás számára jelentették a megoldást.

2.1.4. A 2000-es évek

A 2000-es években az NLP hangfelismerő típusú alkalmazása nagyon felkapott lett. A 2011-ben az Apple Siri a világ első sikeres NLP/AI asszisztenseként vált ismertté, amelyet az általános fogyasztók használnak. A Siri-n belül az Automatizált Beszéd felismerés modul digitálisan értelmezett fogalmakká alakítja a tulajdonos szavait. Ezután a Hang-Parancsrendszer ezeket a fogalmakat előre definiált parancsokhoz illeszti, konkrét műveleteket kezdeményezve.

2.2. Működése

Az Természetes Nyelv Feldolgozás lényege, hogy egy folyamat során a nyelvet kisebb darabokra szedjük, hogy az alapidarabok közti kapcsolatot vizsgáljuk. Ezt a folyamatot hívjuk tokenizálásnak és a létrejövő tokenek közt kezd el az kapcsolatokat feltárni az algoritmus. Ez a folyamat magasabb szintű NLP szolgáltatásokat használ:

- Tartalom kategorizálás: Nyelvi dokumentum összefoglaló, amely tartalmi figyelmeztetéseket, duplikáció észlelést, keresést és indexelést tartalmaz.
- Témakör felfedezése és modellezése: rögzíti a szöveggyűjtemények té-

máit és jelentését, és fejlett elemzéseket alkalmaz a szövegekre.

- Hangulat analízis: Meghatározza az általános hangulatot illetve szubjektív véleményeket, amelyeket a szöveg tárol, amely hasznos lesz véleményalkotáshoz.
- Szövegfelolvasás és beszéd-szöveg konvertálás: A hangparancsokat szöveggé alakítja illetve fordítva.
- Dokumentumok összefoglalása: Automatikusan létrehoz egy összefoglalót, nagy mennyiségű szöveget sűrítve.
- Gépi fordítás: Szövegek átfordítása egyik nyelvről a másikra.

2.3. Szöveg vektorizálás

A szöveg vektorizálás lényege, hogy numerikus változókat hozzon létre a szövegből és így összehasonlíthatóbbá tegye azokat. [18] A legfontosabb dolog, hogy olyan adatokat ne hordozzunk a vektorainkban amelyek nem tartalmaznak információt. Példának okáért a névelők vagy kötőszók nem tartalmaznak információt mert azok nem határozzák meg két szöveg közt a különbséget. Választhatjuk azt a tárolási formát hogy a vektorokba csupán a azt jelezzük, hogy benne van e az adott szó vagy nincs azonban ez nagy szövegek esetén információ veszteséggel jár, hiszen a szavak gyakorisága is információ. Tárolhatjuk gyakoriság szerint is tehát minden szó egy egész számot kap ahányszor szerepel az adott szövegben azonban ennél a fajta tárolásnál ha két különböző méretű szöveget hasonlítunk össze túl nagy lesz az eltérés. A harmadik a gyakoriságot veszi alapul azonban utána norma-

lizálja a vektort így minden vektor ugyanabban a skálában lesz és összehasonlíthatóak illetve a relatív gyakoriság látható lesz. A vektor dimenzióját az összes szöveg nagysága adja meg, azaz megszámlolja a különböző szavakat melyeket a szöveg tartalmaz és mindegyikre megnézi benne van-e az adott vektorban vagy nincs. Így kapjuk a dokumentum szó mátrixunk amely ezeket a vektorokat tartalmazza.

2.1. Példa. *Nézzünk egy egyszerű példát a dokumentum szó mátrixra.*

Szövegünk álljon két mondatból amelyek majd a vektoraink fogják adni.

$V_1 = \text{Barna kutya eszik}$

$V_2 = \text{Barna macska}$

Az ebből képzett dokumentum-szó mátrix:

	<i>barna</i>	<i>kutya</i>	<i>eszik</i>	<i>macska</i>
V_1	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
V_2	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

Láthatjuk, hogy itt csupán azt vettem figyelembe megjelenik e a szövegben az adott szó vagy nem. Más szempontból ez a gyakoriságokat is megadta és ez alapján normalizálni is lehet az értékeket, hogy a sorösszeg mindenhol 1 legyen.

2.4. Hasonlóságok, távolságok

Amint vektorokról és algoritmusokról szó esik, fontos hogy szót ejtsünk az ezekben beállított távolságokról. A következőkben a dokumentum-szó mátrixok esetén legtöbbet használt aspektusokat nézzük meg.

2.4.1. Koszinusz hasonlóság

Ha egy vektorként kapjuk meg az eredményt egyszerű összehasonlítani két szövegvektor hasonlóságát [7]. Erre három módot mutatok most. Ha egy gyakorisági vektort kapunk akkor az egyik legjobb módja az összehasonlításnak a koszinusz távolság kiszámítása. Legyen a két vektor p illetve q . Ezek távolsága a következőképp definiálható.

$$\cos(p, q) = \frac{pq}{\|p\| \|q\|}$$

Látható, hogy három fajta eredményünk lehet:

1. Ha a vektorok állása egyenlő $\cos(p, p) = 1$
2. Ha a vektorok állása merőleges $\cos(p, q) = 0$
3. Ha a vektorok állása ellentétes $\cos(p, -p) = -1$

A 3. eset nem állhat fent ha vektorizált szövegekről van szó azonban ezzel látszik, hogy ez a távolság bármilyen vektorok közt használható. Nagyon jól működik dokumentum szó mátrixok esetében ahol az egyes koordináták a szavak gyakoriságát jelzik.

2.4.2. Bináris vektorok

Ha a vektorokra bináris vektorként tekintünk, akkor másfajta módon is tudjuk mérni a hasonlóságot. Ha megnézzük mely szavak vannak mindkét vektorban mely szavak vannak csupán egyikben és erről egy mátrixot készítünk

más értékeket is számolhatunk. Figyeljük is meg a lenti ábrát, amelynek egyik tengelye a p a másik pedig a q vektor.

	0	1
0	M_{00}	M_{01}
1	M_{10}	M_{11}

A táblázatból látjuk, hogy a M_{10} azon koordináták számát jelöli, amikor a p vektor értéke 1 és q vektoré pedig 0. Ehhez hasonlóan értelmezni tudjuk a maradék értékeket is. Erre a négy értékre írjuk fel a következő két távolságot.

$$SMC = \frac{M_{00} + M_{11}}{M_{00} + M_{01} + M_{10} + M_{11}}$$

$$J = \frac{M_{11}}{M_{01} + M_{10} + M_{11}}$$

Ez a két mérőszám két különböző aspektusból figyeli meg a bináris vektorokat. Az SMC (Simple Matching Coefficient) azt figyeli hogy mely értékei egyeznek a szövegeknek. Azonban nagyon sok szövegnél nem az a fontos, hogy mi az ami egyikben sincs, vagyis az hogy M_{00} nagy nem hordoz információt. Ezt küszöböli ki a J , Jaccard-együttható amely csupán azokat az adatokat tartalmazza, hogy mely szavakban egyeznek meg a vektorok.

Láthattuk három féle módját a távolság mérésére. Természetesen, hogy ezeket mely esetekben használjuk teljes mértékben rajtunk és az alkalmazáson múlik.

2.5. Algoritmusok

Nézzük meg pár konkrétabb algoritmus lefolyását elméletben amelyeket később használunk majd a 6. fejezetben. A következő algoritmusok nem specifikusan az NLP-hez lettek kifejlesztve, azonban a klaszterezés és klasszifikálás bevett módszerek az előfeldolgozott szövegek elemzésekor. Mivel a mi szövegfájljainkból sok van és ha nem határozunk meg címkéket akkor klaszterezést használhatunk. Egy felügyelet nélküli tanulásról beszélünk (unsupervised learning) melynek lényege az adatok mögötti összefüggések megkeresése. Egy klaszterezés lehet particionáló vagy hierarchikus felépítésű illetve máshonnan nézve lehet kizáró, átfedő vagy akár fuzzy azaz a valószínűségeket figyeli az adott klaszterhez való tartozáshoz. Ez hozzáállás kérdése milyen módokon állunk az adatokhoz. Azonban a klaszterezés tartogat problémákat ugyanis hatalmas a lehetőségek száma ahogy csoportosítani tudjuk az adatokat. Ezt adja meg a másodfajú Sterling szám, aminek jelentése, hogy n elemet hányféleképpen tudunk k klaszterbe tenni.

$$S_n^{(k)} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$$

Ami látható hogy hatalmas szám már egy közepes n -re és egy kis k -ra. Tehát közelítésre van szükségünk. Nézzük meg ezeket az algoritmusokat.

2.5.1. K-közép algoritmus

Az algoritmus lefolyásának leírása előtt nézzük meg az elméleti fogalmakat. Centroidnak nevezzük azt a kiemelt pontot amelyek reprezentálni tudjuk a halmazt. Ilyen lehet például a pontok átlaga vagy akár az a pont amitől

vett négyzetes eltérés a legkisebb (látható, hogy nem szükségszerű ennek a pontnak a konkrét megjelenése). A távolság egy másik definiálatlan fogalom, ugyanis nem minden esetben a legjobb a klasszikus euklidészi metrika használata, ezt az előbb felsorolt távolságok után is láthatjuk. Tehát egy ilyen helyzetben a távolság jelentheti akár a koszinusz távolságot is.

Az algoritmus menete [6] alapján:

1. Választok K darab kezdő centroidot az n dimenziós térben (n darab attribútumból áll egy pont), nem kell ezeknek adatpontnak lenniük.
2. Minden adatpontot hozzácsatolok a legközelebbi centroidhoz
3. A kapott csoportokra újraszámolom a centroidokat (általában pontok átlagát).
4. A 2. és 3. pontot iterálom kellően sokáig, amíg már nincs (érdeemben) változás.

Látható, hogy nagyon sok helyen lehet finomhangolni az algoritmust. A kezdőpont választása a centroid meghatározása vagy akár maga a távolság amit megadunk. Azonban ezeket konkrét adatok alapján egyszerűbb beállítani.

2.5.2. DBSCAN

A következő más szempontból vizsgálja a történetet. A DBSCAN első lépéseként meg kell adni egy minimális számot (μ) illetve egy sugarat (ϵ) amelyek alapján csoportosítjuk az adatot a következő három csoportba [10].

- Magpont, azon adatpontok, melyeknek egy meghatározott számúnál (μ) több pont van az ϵ sugarú környezetében

- Határpont, olyan adatpont, aminek μ -nél kevesebb pont van ϵ sugarú környezetében, de ő maga egy magpont ϵ sugarú környezetében van
- Zaj, azon adatpontok, melyek se nem magpontok, se nem határpontok

Majd pedig ha végrehajtottuk a pontok csoportosítását végrehajthatjuk a klaszterezést vagyis a "sűrűn összefüggő" részeket egy klaszterbe tesszük a zajokat pedig nem soroljuk sehová. Tehát kicsit konkrétan egy magpontból elindulunk és megnézzük a közelében lévő magpontokat majd azokkal hasonlóan cselekszünk egészen a határpontokig. A határpontok ahogy a nevük is sejteti megadják a klaszter határát. A zajpontokat nem klaszterezzük. Tehát látható hogy ez az algoritmus nem ugyanolyan méretű hanem hasonló sűrűségű pontthalmazokat keres. Az így kialakuló különálló csoportokat detektáljuk klasztereknek. Látható, hogy a "sűrű részek" kifejezés nem teljesen konkrét, ugyanis mi adjuk meg az ϵ és μ számpárral ennek mértékét.

2.5.3. Hierarchikus klaszterezés

Egy másik klaszterezés amit szövegfájlokon alkalmazni szoktak a hierarchikus struktúra feltevése az adattal szemben [11]. A hierarchikus klaszterezés lényege, hogy nem különálló halmazokat keres valamilyen szempont szerint hanem összefűzi a pontokat illetve klasztereket sorban a legközelebitől a legtávolabbiakig majd aszerint osztja szét a megadott klaszterszámra hogy mennyire későn lett hozzáadva az adott pontthalmaz. Természetesen ehhez szükség van távolságokra a halmazok közt hogy meg lehessen állapítani hogy két klasztert mikor kell összehúzni. Általában négyféle távolságot szoktak használni:

- **Single:** Két klaszter távolsága a legközelebbi pontjaik távolsága.
- **Complete:** Két klaszter távolsága a legtávolabbi pontjaik távolsága.
- **Average:** Két klaszter távolsága az összes elem páronkénti távolságának átlaga.
- **Ward:** Két klaszter akkor kerül összevonásra, ha az összehúzással a négyzetes eltérés a klaszter pontjai közt a legkevésbé növekszik.

Az algoritmusnak tehát csak a távolságra van szüksége illetve hogy hol vágja el a fát, vagyis hány klasztert szeretnénk kapni.

2.5.4. SVM

Az előbb példát láttunk a felügyelet nélküli tanulásra most térjünk át a felügyelt tanulós algoritmusokra egy kis időre. [12] Az egyik legnépszerűbb az NLP algoritmusok körében a SVM (Support Vector Machine) algoritmus. Amely alapvetően bináris osztályzásra képes azonban több címkét is megtalál ha úgy állítjuk be. A SVM lényege, hogy megtalálja azt a vektort ami lineárisan szeparálja a két halmazt. A megtalált vektoroknak meg tudjuk állapítani a költségfüggvényét ami alapján meg tudjuk mondani melyik a legjobb szeparáló vektor. Az egyik lehetséges költségfüggvény:

$$C \sum_{i=1}^m y_i \text{cost}_1(\underline{\theta}^T \underline{x}^{(i)}) + (1 - y_i) \text{cost}_0(\underline{\theta}^T \underline{x}^{(i)}) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \theta_j^2$$

Ahol a $\text{cost}_1()$ és a $\text{cost}_0()$ függvények annak a büntetése hogy félreosztályozzuk a az adott pontot. A θ pedig a súly függvény a pontokra. A C azt adja meg hogy mennyire engedjük meg a vektornak, hogy alkalmazkodjon

a az adott ponthalmazra, vagyis mennyire számít a szélesebb sáv a pontok közt illetve a jó pontokra való illeszkedés. Ha túl nagy akkor nagyon nagy lesz a változás egy új adatpont megjelenésekor és nem tudunk közelíteni egy jó vektor felé. Ha túl kicsi akkor meg túl kis mértékben igazodik az új adatponthoz. Tehát az SVM lényege, hogy megtalálja ezt a vektort és ezzel majd osztályozni tudja az adatpontokat.

2.5.5. Naiv Bayes

A másik népszerű algoritmus a Naiv Bayes. Az algoritmus a Bayes tételre alapszik [13].

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)}$$

Naiv Bayes-nek hívják, mert feltételezi, hogy az attribútumok függetlenek a feltéve a célváltozót. Tehát egy célváltozót meg tudunk tippelni az alapján hogy melyik attribútumok mellett a legnagyobb a valószínűsége. Segít kiszámítani a valószínűségét a $P(C = c)$ osztály korábbi valószínűsége, a $P(\underline{A} = a)$ prediktor korábbi valószínűsége és az előrejelző adott osztályának valószínűsége alapján, más néven $P(\underline{A} = \underline{a}|C = c)$ valószínűséggel.

$$\begin{aligned} c^* &= \arg \max_c P(C = c|\underline{A} = \underline{a}) = \\ &= \arg \max_c \frac{P(\underline{A} = \underline{a}|C = c)P(C)}{P(\underline{A} = \underline{a})} = \\ &= \arg \max_c P(\underline{A} = \underline{a}|C = c)P(C = c) \end{aligned}$$

Az első egyenlőség áll fent a Bayes-tétel miatt és láthatjuk tehát, hogy egy sokkal egyszerűbb számítást kapunk. Két fajtáját fogjuk használni az algoritmusnak nézzük meg ezeket általánosan:

1. *Gaussian*: Gaussian Naive Bayes algoritmus feltételezi, hogy az egyes jellemzőknek megfelelő folytonos értékek Gauss eloszlásúak. Az adott osztály prediktorának valószínűségét vagy korábbi valószínűségét Gauss eloszlásúnak feltételezzük, ezért a feltételes valószínűséget megkaphatjuk a normális eloszlás eloszlás függvényéből.
2. *Multinomális*: Azt feltételezzük, hogy a jellemző vektorok által képviselt bizonyos események előfordulásának frekvenciáját a multinomális eloszlás felhasználásával generálták, azaz független, azonos eloszlású valószínűségi változókból. Ezt a modellt széles körben használják a dokumentumok osztályozására.

2.5.6. Tévesztési mátrix

A fenti algoritmusok pontosságának mérésére vezessük be a tévesztési mátrix fogalmát [8]. A prediktált értékeket a megadott célváltozóval összevetve bináris esetben egy 2×2 -es mátrixot tudunk alkotni, úgy hogy a függőleges oszlopban a jövendőlt értékek a vízszintes oszlopban pedig valós célváltozók értékeit tároljuk. Ezzel a módszerrel a következő mátrix jön létre:

	N	P
N	<i>TN</i>	<i>FN</i>
P	<i>FP</i>	<i>TP</i>

A *TN* azon célváltozók száma amelyek negatívra lettek prediktálva és a valódi értékük is negatív ehhez hasonlóan értelmezhető a *TP*, *FN*, *FP* értéke is. Ezekkel az értékekkel meg tudunk határozni olyan mérőszámokat amellyel ellenőrizni tudjuk az algoritmus erősségét.

Accuracy	$A = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$
Precision	$P = \frac{TP}{TP+FP}$
Recall	$R = \frac{TP}{TP+FN}$
F-mérték	$F = \frac{2PR}{P+R}$

Az Accuracy értékén kívül a többi mind meghatározható bináris esetben mindkét célváltozóra ha például a Precision számításánál a P helyett N-nel számolunk megkaphatjuk a másik célváltozóra az értéket. Így mindkét szempontból láthatjuk és változtathatjuk attól függően mit akarunk maximalizálni az algoritmus eredményénél.

3. ParlaMint Projekt

A szakdolgozati témám gyakorlati oldala egy projektben való részvétel volt ami a CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology szervezet által meghirdetett pályázat volt. A célja, hogy egységesítse és tanulmányozni tudja Európa szerte az országok parlamenti beszédeit. A konkrét szempontokat és stratégiákat a következő fejezetben tárgyalom.

3.1. Motivációk

A nemzeti parlamenti adatok ellenőrzött kommunikációs csatornát jelentenek a választott politikai képviselők és a társadalom tagjai között bármely demokráciában. Hozzáférhetővé és átfogóvá kell tenni - különösen globális válság idején. A mesterséges intelligencia közelmúltbeli előrehaladásával a strukturálatlan parlamenti adatokkal kapcsolatos elemzések sok nyelven

gyorsan a megbízható megközelítések előfeltételeivé válnak az információ valódiságának ellenőrzésében a kortárs társadalomban.

Az új parlamenti adatok egyik legfontosabb jellemzője, hogy közvetlenül megfelel a legfrissebb eseményeknek, beleértve azokat, amelyek globális hatást gyakorolnak az emberi egészségre, a társadalmi életre és a gazdaságra, például a jelenlegi COVID-19 járványra. Az adatok szinkron és diakronikus összehasonlításával többnyelvű kontextusban a tudományos és civil közösségek képesek lesznek nyomon követni a páneurópai vitát, és gyorsan frissíthetők minden felmerülő témában.

3.2. Cél

A ParlaMint projekt küldetése, hogy a meglévő korabeli, többnyelvű és sokféle országos parlamenti adatokat olyan forrásokká alakítsa, amelyek:

- hasonló
- értelmezhető
- beszédes a társadalom tekintetében

A projekt adatokat és eszközöket fog nyújtani a tendenciák, vélemények, a zárlatokra és a korlátozó intézkedésekre vonatkozó döntések, valamint az egészségügy, az egészségügyi ellátórendszerek, a foglalkoztatás stb. Következményeinek vészhelyzetekben történő koncentrált megfigyeléséhez. A ParlaMint projekt esetében a sürgősségi eset a COVID-19 járvány. A módszertan azonban más eseményekre is skálázható lesz, például gazdasági válságokra stb. Tehát a fő célok a következők:

- parlamenti adatkészletek (korpuszok ld. később 4.2) gyűjteményének összeállítása számos nyelven és harmonizált formátumban, amely magában foglalja a jelenlegi és a régebbi referenciaadatokat is,
- a korpuszok nyelvi feldolgozása,
- indexeli az adatokat népszerű concordancer programok segítségével annak érdekében, hogy az érdekelt felek megkereshessék és kinyerhessék a releváns összehasonlítható információkat,
- megfelelő felhasználási eseteken keresztül megmutatni, hogy a CLARIN erőforrásai és technológiája a társadalmi igényeket szolgálja.

Ennek a küldetésnek a teljesítéséhez megfelelő *TEI*-alapú sémát dolgoztak ki és gazdag metaadatokat adtak hozzá, mint például a parlamenti képviselők, a pártok leírása, a hatalmon lévő párt és az ellenzék információi, valamint mindegyikük kapcsolatai. Így a demokratikus folyamatok megfigyelését a parlamentek, mint digitális testületek használják fel a következő kapcsolódó stratégiákon keresztül:

- előadók és pártok statisztikája (például ki beszélt többet és melyik témában; ki változtatta meg véleményét egy bizonyos témában; melyik párt milyen javaslatokat véd / ellenez stb.)
- témamodellezés (mely témák mely időpontban a legnépszerűbbek; hogyan változik és kapcsolódik a téma stb.)
- az idő és a kontextushoz kötött társadalmi tendenciák (a politikai döntéshozatal tendenciái az idő múlásával).

3.3. Várható eredmény

Stratégia és az adatok elérhetősége: A projekt stratégiát alkot a parlamenti adatok kezelésére és bármilyen vészhelyzet esetén történő feldolgozásra (a COVID-19 csak egy kirakat). Így különböző referencia korpuszok állíthatók elő a globális válságállamok korábbi korainak parlamenti feljegyzéseivel, például a nagy gazdasági recesszió, az európai árvizek, az ebolajárvány stb.

Standard fejlesztés: A Parla-CLARIN kódolási szabványt folyamatosan fejlesztik, hogy a nyelvek és a parlamentek közötti részletesebb és specifikusabb metaadatokat lefedjék. A korpuszok kiindulási alapként szolgálnak a további frissítésekhez. A korpuszok ilyen egységes frissítése erősen támogatná az összehasonlító kutatás különféle módszereit.

A bemutatástól a valós alkalmazásokig: Az összehasonlítható többnyelvű parlamenti adatok rendelkezésre állása (a konkordánsok és a Parla-menteter révén is láthatóvá teszik) fellendíti a kutatásokat a digitális bölcsészeti, nyelvészeti, politológiai, szociológiai, pszichológiai területeken, valamint az összes kapcsolódó tudományágban.

3.4. Feladatok

1. A 2019 novemberétől 2020 júliusáig tartó parlamenti eljárások többnyelvű, egységesen feljegyzett korpuszainak létrehozása (amely lefedi a COVID-19 jelenlegi járvány jelenlegi helyzetét).

2. A parlamenti adatok összehasonlítható többnyelvű referencia korpuszainak létrehozása legalább 2015-től 2019 októberig.
3. A korpuszok nyelvi feldolgozása az univerzális függőségek szintaktikai struktúráinak, valamint a megnevezett entitások kommentárjának hozzáadásához.
4. A korpuszok elérhetővé tétele a concordance programok és a Parlameter révén.
5. Felhasználni ezeket a korpusz adatokat politikatudományokban és a digitális bölcsészettudományokban.

4. A szövegfeldolgozás elméleti háttere

4.1. Annotálás

Mindenki tudja, hogy az internet csodálatos erőforrás mindenféle információhoz, amely mindenre megtaníthat: cselgáncsra, programozásra, hangszeres játéokra... Az internet a média minden formájában tartalmaz információt – beleértve a szövegeket, képeket, filmeket és hangokat –, a nyelv pedig az a kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy megértsék a tartalmat, és összekapcsolják a tartalmat más adathordozókkal. Bár a számítógépek kiválóan képesek eljuttatni ezeket az információkat az érdeklődő felhasználókhöz, sokkal kevésbé képesek megérteni magát a nyelvet.

Az elméleti és a számítási nyelvészet a nyelv mélyebb természetének feltárására és a nyelvi struktúrák számítási tulajdonságainak megragadására

összpontosít. Az emberi nyelvi technológiák megpróbálják átfogni ezeket a felismeréseket és algoritmusokat, és működőképes, nagy teljesítményű programokká alakítani őket, amelyek hatással lehetnek a nyelv használatával a számítógépekkel való kölcsönhatásra. Mivel napról napra egyre többen használják az internetet, a kutatók rendelkezésére álló nyelvi adatok mennyisége jelentősen megnőtt, lehetővé téve a nyelvi modellezés problémáit ML feladatokként tekinteni.

Nem elegendő azonban egyszerűen csak nagy mennyiségű adatot biztosítani a számítógép számára, és elvárni, hogy megtanuljon beszélni - az adatokat úgy kell elkészíteni, hogy a számítógép könnyebben megtalálja a mintákat és következtetéseket. Ez általában úgy történik, hogy releváns metaadatokat ad hozzá egy adathalmazhoz. Ahhoz azonban, hogy az algoritmusok hatékonyan és eredményesen tanulhassanak, az adatokon végrehajtott kommentároknak pontosnak és relevánsnak kell lenniük annak a feladatnak a végrehajtása érdekében, amelyre a gépet felkérlik. Emiatt a nyelvi annotáció ismerete kritikus láncszem az intelligens emberi nyelvi technológiák fejlesztésében.

4.2. Korpusz

Az eddig elhangzottakban sokat szerepelt a korpusz kifejezés így most fedjük is fel ennek a fogalomnak jelentését.

A korpusz olyan géppel olvasható szövegek gyűjteménye, amelyeket természetes kommunikációs környezetben készítettek. Mintavételük szerint reprezentatívak és kiegyensúlyozottak az egyes tényezők szempontjából; például műfaj szerint - újságcikkek, irodalmi szépirodalom, beszélt beszéd, blogok

és naplók, valamint jogi dokumentumok.

A mi általunk feldolgozott parlamenti beszédek is egy nagyméretű beszéd-korpuszt alkotnak, bar a kiegyensúlyozottság feltételét nem teljesen teljesítik. Azonban ez a fogalom nem is lett teljesen tisztázva az évek alatt. Ezért is ajánl Atkins és Ostler [15] olyan attribútumokat, amelyek felhasználhatók a szövegtípusok meghatározására, és ezáltal hozzájárulnak a kiegyensúlyozott korpusz létrehozásához.

A korpuszok jelentősége ma

Az 1980-as évektől kezdve a beszédfelismerés kutatói elegendő beszélt nyelvi adatot kezdtek összeállítani a nyelvi modellek létrehozásához, amelyek elég jól működtek ahhoz, hogy felismerjék a szűk szókinccset egy nagyon szűk tartományban. Azonban az 1990-es években a gépi fordítás munkája egyre nagyobb adatkészletekkel kezdett el zajlani és ezzel együtt a fordítás statisztikai nyelvi modellezésének használata is felértékelődött.

Végül a memória és a számítógépes hardver is elég kifinomult lett a nyelvtörédek egyre nagyobb adatkészleteinek összegyűjtéséhez és elemzéséhez. Ez azt jelentette, hogy olyan statisztikai nyelvi modelleket kellett létrehozni, amelyek valóban ésszerű pontossággal teljesítettek a különböző természetes nyelvi feladatoknál.

Az adatok növekvő rendelkezésre állásának egyik példajaként a Google nemrégiben kiadta a Google Ngram Corpus-t. A Google Ngram adatkészlet lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyes szavakra (unigrammokra) vagy legfeljebb öt szó (5 gramm) kollokációkra keressenek. Az adatkészlet letölthető a Linguistic Data Consortium nevű honlapról illetve közvetlenül a Google-tól. Az Ngram adatkészlet több billió tokenből (szavak, számok ...)

áll, amelyeket nyilvánosan elérhető webhelyekről vesznek át, és év alapján rendezik, megkönnyítve ezzel a nyelvhasználat trendjeinek megtekintését. Az angol mellett a Google n-grammot biztosít a kínai, francia, német, héber, orosz és spanyol, valamint az angol korpusz részhalmazainak, például az amerikai angol és az angol szépirodalom.

4.3. A magyar nyelvű szövegek feldolgozása

Egy másik kitekintés speciálisan a magyar nyelvre, hogy milyen eszközöket lehet használni a magyar nyelv kezelésére. A magyar egy agglutináló nyelv és kezeléséhez más hozzáálláshoz van szükség mint a az előző fejezet végén felsorolt nyelvekhez.

Megjegyzés. *Az agglutináló nyelv a nyelvek egyik alaptípusa a flektáló, izoláló és inkorporáló nyelvek mellett. Wilhelm von Humboldt és August Wilhelm Schlegel tipológiája szerint a szintetikus nyelvek egyik típusa. Az agglutináló (szó szerint: „ragasztó”, értelem szerint: ragozó) nyelv a szavak jelentését elsősorban a szóalakok megváltoztatásával állítja elő úgy, hogy azokhoz toldalékokat kapcsol.*

A magyar nyelvre két morfológiai kódrendszert fejlesztettek ki amivel értelmezni lehet a mondatait, szófajait.... Ezek pedig a KR és az MSD kódrendszerek , a következőkben ezek alapjait mutatom be. [17]

4.3.1. KR és MSD

Az MSD morfológiai kódrendszer [14] több nyelvre, többek közt a magyarra lett kifejlesztve. A kódokon belül az első pozíció adja meg a szófaji kategóri-

át, míg a további pozíciók egyéb nyelvtani információkat tartalmaznak. Ige esetében példának okáért az ige típusát, módját, idejét, számát, személyét, ragozását:

4.1. Példa. *Vmis2s—y kód jelentése:*

kijelentő módú, múlt idejű, egyes szám második személyű tárgyas ragozású ige.

A KR kódrendszer [14] a magyar nyelv morfológiáját szem előtt tartva lett kidolgozva. Magyar nyelvre történő implementációja, a morphdb.hu [16] morfológiai elemző erőforrás létrehozásakor a legfontosabb célkitűzések a teljesség és az elméleti nyelvészeti szempontból való megalapozottság voltak, valamint hangsúlyos szempont volt a nyílt forráskódú szabad hozzáférhetőség. A kódrendszer hierarchikus jegy-érték struktúrában kódolja a nyelvészeti információkat: vannak alapértelmezett (default) jegyek (például egyes szám, harmadik személy), és csak az ettől eltérők jelennek meg a kódban.

A fenti példa KR-kódolása a következő:

4.2. Példa. *VERB<PAST><PERS<2><DEF>*

5. A parlamenti beszédek annotálása

A modell ami a parlamenti szövegeket annotálta három részből épült fel. Egyrészt a UDPipe R csomagot használta fel a szintaktikai elemzéshez, a megfelelő MSD kódoláshoz a magyarul nyelvészeti toolkit-et [14] használták és a Named Entity Recognition megjelenítésére az MTA-SZTE mesterséges intelligencia kutatócsoport által kifejlesztett eszközt használták. A

következőkben ezek általános bemutatása később pedig a projektben konkrétan használt eszközöket mutatom be.

5.1. UDPipe

Ez egy R csomag ami arra lett kifejlesztve hogy modelleket lehessen annotálásra betanítani ami miatt nem lehetett csupán ezt használni az az elvárt formai követelmények voltak a Clarin részéről.

5.1. Példa. *Egy holland nyelvű tesztszöveg annotálása:*

```
txt <- c("Ik ben de weg kwijt, kunt u me  
        zeggen waar de Lange Wapper ligt?  
        Jazeker meneer",  
        "Het gaat vooruit, het gaat verbazend goed vooruit")  
x <- udpipe_annotate(udmodel_dutch, x = txt)  
x <- as.data.frame(x)  
str(x)
```

Az output:

```
'data.frame': 27 obs. of 14 variables:  
 $ doc_id : chr "doc1" "doc1" "doc1" "doc1" ...  
 $ paragraph_id : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...  
 $ sentence_id : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...  
 $ sentence : chr "Ik ben de weg kwijt,  
 kunt u me zeggen waar de Lange Wapper ligt?"  
 "Ik ben de weg kwijt,  
 kunt u me zeggen waar de Lange Wapper ligt?"
```

```

"ik ben de weg kwijt,
kunt u me zeggen waar de Lange Wapper ligt?"
"ik ben de weg kwijt,
kunt u me zeggen waar de Lange Wapper ligt?" ...
$ token_id : chr "1" "2" "3" "4" ...
$ token : chr "ik" "ben" "de" "weg" ...
$ lemma : chr "ik" "zijn" "de" "weg" ...
$ upos : chr "PRON" "AUX" "DET" "NOUN" ...
$ xpos : chr "VNW/pers/pron/nomin/vol/1/ev"
        "WW/pv/tgw/ev" "LID/bep/stan/rest"
        "N/soort/ev/basis/zijd/stan" ...
$ feats : chr "Case=Nom/Person=1/PronType=Prs"
        "Number=Sing/Tense=Pres/VerbForm=Fin"
        "Definite=Def" "Gender=Com/Number=Sing" ...
$ head_token_id: chr "5" "5" "4" "5" ...
$ dep_rel : chr "nsubj" "cop" "det" "obj" ...
$ deps : chr NA NA NA NA ...
$ misc : chr NA NA NA NA ...

```

A csomag segítségével egyetlen függvénnyel meg lehet oldani az annotáció lépéseit (ahogy ez a fenti példában látható):

- *tokenizálás*
- *taggelés*
- *lemmatizáció*

- *függőségi elemzés*

5.2. magyarulanc

A *magyarlanc* felhasználható a fent felsorolt dolgokra azonban sokkal bonyolultabb ezért is csak a morfológiai elemzést lett kihasználva a tárházából. Eredetileg KR kódolást használt azonban a későbbiekben az MSD-re is szinkronizálva lett. Vegyünk egy példát amivel jobban be lehet mutatni a működését.

5.2. Példa. *egyed* →

eat-2SG-IMP-OBJ / one-2SGPOSS “entity” / “you should eat” / “your one”

Erre a következő elemzést kapjuk:

egyed@Nn-sn

eszik@Vmmp2s—y

egy@Mc-snd—s2

Ahol a lemma és a morfológiai kód a @ jellel van elválasztva.

5.3. NER

Named Entity Recognition magyarul elnevezett entitás felismerés.

A megnevezett entitás (NE) egy olyan kifejezés a szövegben, amely egyedülállóan utal a világ entitására. Magában foglalja a tulajdonneveket, dátumokat, azonosító számokat, telefonszámokat, e-mail címeket és így tovább. Összpontosítsunk most a tulajdonnevekre, mint szervezetek, személyek, helyszínek, gének vagy fehérjék. A tulajdonnevek egyszerű szövegben történő azonosítása és osztályozása kulcsfontosságú számos természe-

tes nyelvi feldolgozási alkalmazásban. Ez az első lépés, mivel a tulajdonnevek általában fontos információkat hordoznak magáról a szövegről, és így a kibontás célpontjai. Ezenkívül a Named Entity Recognition (NER) önálló alkalmazás is lehet, és a Gépi Fordításnak a tulajdonneveket és más típusú szavakat is más módon kell kezelnie, a rájuk vonatkozó speciális fordítási szabályok miatt.

5.4. Korpuszok annotálása

Annak érdekében, hogy az fenntartsa az egyes (a korpuszt alkotó) nyelvek közötti összehasonlíthatóságot, a ParlaMint gyűjteményt alkotó korpuszok valamennyi tagját azonos elemzési lépéseknek kellett alávetni, amely alól a magyar sem volt kivétel. A projekt zárásakor az elemzett korpuszvariánsnak az alábbi tulajdonságokkal kellett rendelkeznie:

- Univerzális Dependencia (UD) szerinti szintaktikai elemzés,
- az egyes tokenekhez a megfelelő MSD kód hozzárendelése,
- a mondatokban szereplő névelemek (Named Entities) taggelése

Mivel a magyarra egyetlen elemző sem biztosítja mind a három fenti standard szerinti kimenetet egymagában, ezért az előelemzés három különböző eszköz kimenetének egyesítésével volt csak megvalósítható. Az UD címkézést a UDPipe 2.0 elemző REST API -ként elérhető szolgáltatása biztosította, az MSD kódolást a magyarlanc egy régebbi, 2.0 -s változatával állítottuk elő a névelemek azonosítását és taggelését pedig a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjában fejlesztett elemző segítség-

gével valósítottuk meg. A fenti elemzők mindegyike az előfeldolgozás lépéseként tokenizálja és mondatokra szegmentálja a kapott szöveget, azonban ezek a felbontások az egyes elemzők esetében nem feltétlenül lesznek azonosak. Ennek következtében az egyes kimenetek egyesítése során szükséges volt kiválasztani egy etalont, amelybe a többi címkekészlet elemeit integráljuk. Erre a célra (lévén mind közül ez a legkorszerűbb) a UDPipe elemző kimenetét választottuk, másszóval az ez által előállított tokenekhez kerestünk a másik két elemző kimenetében megfelelő címkézést. A címkéket akkor tekintettük megfeleltethetőnek, és egyesítettük egy közös formátumba, amikor a tokenizálás azonos eredményt hozott több elemző esetében is. A kimenetek összeillesztése automatikusan (Python script felhasználásával) történt. Azokban az esetekben, amikor a magyarlanc 2.0 vagy a NE felismerő címkézése az eltérő tokenizálás miatt nem volt konzisztens a UDPipe elemzésével, az ilyen módon hiányzó címkék helyére technikai adatokat töltöttünk, jelezvén, hogy a megfelelő kimenetek nem volt összeilleszthetők. Az eredeti teljes szövegmennyiség egy kisebb részhalmazán végzett kézi ellenőrzés alapján ez az összes elemzett szövegnek mintegy néhány százalékát érintette.

Optimális esetben egy tokenhez az alábbi kimenetet illesztettük össze az egyes elemzési lépések eredményeiből a morfológiai szinten:

```
<w pos="Pd3-sn"  
lemma="olyan"  
msd="UPosTag=ADJ|Case=Nom|Degree=Pos|Number=Sing"  
  
xml:id="IC7_157_2.2.2.1">Olyan</w>
```

A használt XML séma sajátosságai miatt az MSD kód a „pos” attribútum értékeként, a UDPipe által meghatározott morfológiai jegyhalmaz pedig az „msd” attribútum értékeként került feltüntetésre. Az XML tag-ben ezen felül még az adott tokenhez a UDPipe által rendelt lemma szerepelt a nyelvészeti releváns információk közül.

A névelemek jelzésére külön tag szolgált, amely több tokenes névelemek esetén magában foglalta valamennyi tokent:

```
<name type="ORG">  
<w lemma="kuria"  
msd="UPosTag=PROPN|Case=Sub|Number=Sing"  
xml:id="IC7_165_2.1.4.3">Kuriara</w>  
</name>
```

A NE elemző három fő kategóriát különböztetett meg: ORG (organization), PER (person) illetve egy „egyéb”, MISC (miscellaneous) osztályt.

A szintaktikai szinten egy-egy token elemzése a következőképpen épült fel:

```
<link ana="ud-syn:advmod_tlocy"  
target="#IC7_165_2.1.4.29 #IC7_165_2.1.4.1"/>
```

Az egyes tokenek egy-egy „link” tagben foglaltak helyet, melynek első attribútuma a UDPipe által kiosztott függőségi nyelvtani élcímke volt, majd pedig a dependencia analízisben kapott függőségi nyelvtani él következett; az első azonosító az él érkezési tokenjét, míg a második az aktuális token azonosítóját kódolta.

5.5. Az xml fájlok felépítése

Az én konkrét feladatomban a projekttel kapcsolatban a kigyűjtött szövegek behelyezése egy xml fájlba. Összesen négy fajta xml fát kellett megkülönböztetni ezalatt a folyamat alatt:

- **ParlaMint-HU-2014-06-30.xml**: ezek a típusú xml fájlok tartalmazták a nem annotált parlamenti beszédeket a megadott napokra. A megadott időszak azon napjaira amikor jegyzőkönyvezve volt a beszéd szükség volt egy ilyen xml fájl megkreálására.
- **ParlaMint-HU.xml**: ez az xml fájl tartalmazta az azonosítókat a fenti típusú xml fájlokhoz.
- **ParlaMint-HU-2014-06-30.ana.xml**: ezek az xml fájlok amelyek annotált szövegeket tartalmazták már a megadott napokon.
- **ParlaMint-HU.ana.xml** Ez az xml fájl a az annotált szövegekhez létrehozott xml fájlok azonosítóit tartalmazta.

Elsőként nézzük át a rövid elméleti háttérét az xml fájloknak.

5.5.1. Elméleti áttekintés

Az xml azaz eXtensible Markup Language magyarul a legjobb fordítás rá a Kiterjeszhető jelölőnyelv. Az ilyen típusú fájlok lényege, hogy hierarchikus szerkezetűek. A html általános verzójaként egyszerű felfogni, ugyanis a html egy olyan típusú xml fájl ahol már megvan az a halmaz amiből a tagokat választhatod (body, p...). Tehát akkor levonhatjuk a konklúziót, hogy

az xml bármilyen szabad címkéket használhat. Mivel fa szerkezetet követ ezért egyszerű a gépek számára az olvasása.

5.5.2. teiCorpus

A teiCorpus a gyökércsúcs neve a ParlaMint-HU.xml illetve ParlaMint-HU.ana.xml fájlban erre épült rá minden. A lényege ennek az xml fájlnek az adatok összegyűjtése egy helyen ahonnan aztán a kisebb fájlok hivatkozni tudtak rá. Kétféle szövegtípust kellett beépíteni az xml fájlokba; az azonnali kérdéseket illetve az interpellációkat. Mindkettő külön adattáblával rendelkezett amiben tárolva voltak az egyes beszédekhez a beszéd időpontja, a beszéd azonosítója, az elhangzott szavak száma, a beszélő neve, neve illetve születési éve és pártja. Ezeket az adatokat kellett eltárolni a teiCorpusban, hogy innen meg lehessen adni az elvárt adatokat. Az ábra megmutatja konkrétan felépítését az xml fájlnek.

A titleStmt gyerekcsúcsban dokumentáljuk a támogató szervezeteket illetve megjelöljük hanyadik mandátumait öleli fel az a pár év a parlamenti beszédeknek. Ha tovább megyünk a gyerekcsúcsokon akkor láthatjuk az editionStmt gyereket ahol a változat verzióját jelöljük ami az 1.0. Az extent-ben a megszámlolt beszédek illetve használt szavak számát találjuk.

```

<extent>
  <measure xml:lang="hu" quantity="3086" unit="speeches">3086 beszéd</measure>
  <measure xml:lang="en" quantity="3086" unit="speeches">3086 speeches</measure>
  <measure xml:lang="hu" quantity="1114495" unit="words">1114495 szó</measure>

```

A publicationStmnt a projektet meghirdető cég adataival foglalkozik, a sourceDesc megjelöli a mettől meddig figyeljük a beszédeket és megjelöli, hogy a Magyar Országgyűlés üléseinek beszédeit fogjuk feldolgozni. Térjünk is át a még hasonlóan dokumentációkat tartalmazó encodingDesc elemre. Ha sorba vesszük a akkor a projectDesc a projekt adatait tartalmazza és annak céljait foglalja össze. Az editorialDecl a szöveg tulajdonságait írja le, hogy mi az elvárás azzal szemben.

```
<tagsDecl>
  <namespace name="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
    <tagUsage gi="text" occurs="193" />
    <tagUsage gi="body" occurs="193" />
    <tagUsage gi="div" occurs="193" />
    <tagUsage gi="u" occurs="3086" />
    <tagUsage gi="seg" occurs="14116" />
    <tagUsage gi="kinesic" occurs="3752" />
    <tagUsage gi="desc" occurs="3752" />
    <tagUsage gi="note" occurs="2958" />
  </namespace>
</tagsDecl>
```

A tagsDecl arra szolgál, hogy az adott tagek hányszor szerepelnek az xml fájlokban. Ezeknek jelentőségét majd később tárgyaljuk.

Végül pedig pedig a classDecl tartalmaz három taxonomy elemet amelyek sorban tartalmazzák az általános törvényhozás rendszerét, a beszélők típusait akik felszólalnak a parlamentben illetve a korpusz felosztását. Tanulmányozzuk át ezek felépítését a következőkben.

A beszéd típusok 3 csoportba sorolhatók felszólalás, azonnali kérdés illetve interpelláció, az utolsó két típus jelent meg a mi xml fájljainkban.

Látható a három típusa az előadóknak a mi szöveges fájljaink csupán képviselők beszédeit tartalmazták.

A referencia halmaz 2019.10.30-ig tartott és onnantól a többi beszéd a Covid halmazba került.

Ezzel át is tértünk a ProfileDesc elemre, ez az elem tartalmazza a pártokat és a beszélőket. a particDesc-ben egy listOrg elemben tartalmazza azokat az adatokat hogy hanyadik ciklusok tartoznak bele ebbe az időintervallumba és melyik beszéd melyik ciklusba esik. Ezután definiáljuk a pártokat.

```

<org xml:id="party.EGYÜTT" role="politicalParty">
  <orgName full="init">Együtt</orgName>
  <orgName full="yes">Együtt - a Korszakváltók Pártja</orgName>
</org>
  
```

Minden szükséges adatot tartalmazott az adattábla amit az adott beszéd-típusok mellé kaptunk. És így tudunk majd erre hivatkozni a beszédeknél. Az előadóknak több információját adjuk meg. Hasonlóan a pártokhoz az előadónk is kap egy azonosítót. De emellett a nemét a születési évét illetve a pártját is meg kell adni amire az előzőleg pártokhoz megalkotott azonosítókat használjuk.

```
<person xml:id="IldikóBangónéBorbély">
  <persName>
    <forename>Ildikó</forename>
    <surname>Bangóné Borbély</surname>
  </persName>
  <sex value="F">Nő</sex>
  <birth when="1972">1972</birth>
  <affiliation role="member" ref="#party.MSZP" />
  <affiliation role="MP" />
</person>
```

És az utolsó elem ebben az xml fájlban az xml fájlok azonosítói: Mindegyik

```
<xi:include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" href="ParlaMint-HU_2014-06-10.xml" />
```

naphoz tartozó xml fájl linkjét tartalmazza. Így épül fel tehát a teiCorpus mind az a nem annotált illetve az annotált változatban térjünk is át a TEI elemre ami a gyökércsúcsa a beszédeket tartalmazó xml fájloknak.

5.5.3. TEI

Elsőkörben az előzőhöz hasonlóan nézzük meg a szerkezetét és figyeljük meg a hasonlóságokat és különbségeket. Ha végigmennénk az összes elemen nagyon könnyen láthatjuk, hogy ugyanazokat az elemeket tartalmazza mint a teiCorpus azonban ha megnézzük jobban akkor már látjuk, hogy sokkal kevesebb adatot tárol mint a másik. Ugyanis ezekben az elemekben csak az adott fajl információi vannak tárolva. A titleStmt csupán ennek a címét jelöli, az extent csupán az ebben a fájlban eltárolt beszédeket és szavakat számolja meg és az editionStmt, publicationStmt illetve a sourceDesc

ugyanazt tartalmazza. Ha tovább megyünk a következő gyereksúcsra az encodingDesc-re a projectDesc ugyanaz, de a tagsDecl csupán erre számolja meg a tageket. A profileDesc-ben lévő settingDesc ugyanazt az információt tartalmazza csupán saját dátummal.

Térjünk is át a legfontosabb különbségre mégpedig a text elemre. Ebben az elemben nyer értelmet a tagek számolása hogy jobban belelássunk a text elembe nézzük meg konkrétan a felépítését.

A következő oldalon lévő ábra mutatja a felépítést. A tagek számolásánál láthatjuk, hogy csak egy text, body és egy div elem van egy xml-ben és a lényeg az u elemek és az elemekben lehetséges elemek száma a lényeg ami bármilyen információt szolgáltat. Nézzük végig ezeket az elemeket.

- *note*: Ez az elem a beszélő nevét és pártját tartalmazza.

```
<note>KUNHALMI ÁGNES (MSZP):</note>
```

- *seg*: Ez az elem a beszéd egy sorát tartalmazza és saját azonosítóval rendelkezik.

```
<seg xml:id="AC7_227.3">Tényleg szívből gratulálok</seg>
```

- *kinesic*: Ez az elem tartalmazza a különböző hanghatásokat. (pl.: zaj, beszéd vagy taps)

```
<kinesic type="vocal">
  <desc>(Zaj. - Az elnök csenget.)</desc>
</kinesic>
```

A *seg* elem tartalmazza az annotált szövegfájlokat

6. Algoritmusok a gyakorlatban

Az előkészített adat egyszerűbbé teszi a szövegek beolvasását és értelmezését. Az adatról még a vizsgálat előtt annyit tudunk mondani, hogy a 3086 beszéd van tehát 3086 vektort tudunk képezni. A vektorizálás után a szöveg dimenziója 68485, így az összes beszéddel együtt a dokumentum szó mátrixunk 3086 sorral és 68485 oszloppal fog rendelkezni. Mivel szövegvektorizálásnál (2.3. fejezet) láttuk, hogy nagy szövegeknél információt veszünk szimpla bináris vektorra alakítással így a végső megoldás a gyakoriságok normalizált változata lett. A bináris távolságok így nem használhatóak, azonban így tudjuk a legtöbb információt megtartani. A következőkben a pártokra fogok osztályozókat beállítani illetve nemek és a kor szerint is szétválasztom a beszédeket.

A relevánsabb adatok amelyek meg voltak adva a szövegről: a beszélő neve, születési éve, a pártok nevei illetve a mondandóját végző személy neve. A 2.5. fejezetben láthattuk a megfelelő algoritmusok elméletét azonban az algoritmusok lefuttatása előtt vizsgáljuk meg az adatot jobban.

6.1. Az adat

A következő három ábra (1, 2) különböző szempontokból mutatja meg az adat eloszlását különböző célváltozók szerint.

A pártok szerinti eloszlás nincs egyensúlyban így bevezethetünk kormánypárt illetve ellenzék címkéket amelyekkel Fidesz-KDNP-t illetve a többi pártot címkézzük ilyen sorrendben. A felügyelet nélküli klaszterezés az adatok szerkezetét látva nem fog olyan jól tanulni, hogy nagy mértékben

1. ábra. A beszédek pártok szerinti eloszlása

(a) Nemek szerinti eloszlás

(b) Kor intervallumok eloszlása

2. ábra. A beszédek nem illetve kor szerinti eloszlása

meg tudja különböztetni a pártokat vagy nemeket, valószínűleg más szempontok szerint klasztereznek. Az adat előkészítés fontos lépés bármilyen algoritmus végrehajtása előtt. Hogy eredményeket mérni tudjuk ezért tanuló és teszt halmazra vágjuk a teljes adatot ezt 2:1 arányban történik, tehát az algoritmus prediktálni csak 1000 beszéden fog.

6.2. Kormánypárt – Ellenzék osztályzás

Láthatjuk az adatokból nincs egyensúlyban a két címke ugyanis a beszédek 24.6 százaléka csupán ami a kormányhoz tartozik. Az algoritmusokban tehát figyelembe kell venni és egyensúlyba kell valamilyen módon tenni az adatokat. Az SVM algoritmus adta a legjobb eredményt a beszédek osztályozásánál. Kiegyensúlyozta az adatot így a kevesebb adattal rendelkező címkéjű változó nagyobb súllyal számított. Az eredmény a teszt halmazon való ellenőrzésre a következő lett:

Accuracy : 0.95

SVM	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
<i>Kormánypárt</i>	0.93	0.87	0.90
<i>Ellenzék</i>	0.96	0.98	0.97

Erre a kérdésre futtattam a Naiv Bayes algoritmust is ami egy kissé más eredménnyel szolgált. A függvény beállításai a Gaussian Naiv Bayes beállítással tanultak rá az adatra.

Accuracy : 0.82

Naiv Bayes	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
<i>Kormánypárt</i>	0.92	0.33	0.49
<i>Ellenzék</i>	0.81	0.99	0.89

6.3. Nemek szerinti elosztás

A kördiagram is jól mutatta, hogy egy egyenlőtlen elosztásunk van a célváltozóinkból. Erre három fajta algoritmust is kipróbáltam és megnéztem melyik adja a legjobb eredményt. Elsőként a SVM algoritmust nézzük meg, ugyanis az előzőből kiindulva az adta a legjobb eredményeket. Majd a Naiv Bayes lefutását kétféleképpen is. Ugyanis egyik esetben a teljes adathalmazon tanul be a a másik esetben pedig alul mintavételezzük a férfi címkéjű sorokat és arra tanul be. Mindkét esetben egy normális eloszlást feltételezünk. Eredményei ezeknek az algoritmusoknak lent látható.

Accuracy: 0.85

SVM	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
<i>Férfi</i>	0.71	0.42	0.53
<i>Nő</i>	0.86	0.96	0.91

Accuracy: 0.80

Teljes adat	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
<i>Férfi</i>	0.61	0.13	0.21
<i>Nő</i>	0.81	0.98	0.89

Accuracy: 0.71

Alul mintavételezés	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
<i>Férfi</i>	0.41	0.92	0.56
<i>Nő</i>	0.97	0.65	0.78

6.4. Kor szerinti osztályozás

A harmadik ami a bevezetőben meg lett említve, az a kor mint célváltozó bevezetése. Nekünk egy születési évekből álló listánk van azonban 40 évszám van egyenlőtlen elosztással ezért beosztjuk három egyenlő intervallumba embereket, mint ahogy azt a kördiagrammon is láthattuk. Három intervallum lett megalkotva 30-78 éves kor között. Hasonlóan SVM és Naiv Bayes algoritmusok voltak használva azonban itt is kétféleképpen használtuk Bayes algoritmusát. Naiv bayes bemutatásánál említve volt, hogy nem kötelező egy normális eloszlást feltételezni, hanem lehet több eloszlást is feltételezni. A következőkben az SVM mellett lesz mindkét fajtából. Ezt megtehetjük az attribútumokkal ugyanis végül nem bináris vektorokkal dolgozunk. A következő adatok mutatják majd ezek jóságát.

Accuracy: 0.50

Gaussian	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
55 – 78	0.52	0.50	0.51
44 – 54	0.49	0.54	0.51
30 – 44	0.50	0.46	0.48

Accuracy: 0.57

Multinomiális	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
55 – 78	0.73	0.36	0.49
44 – 54	0.50	0.76	0.60
30 – 44	0.61	0.56	0.58

Accuracy: 0.62

SVM	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
55 – 78	0.67	0.62	0.64
44 – 54	0.61	0.59	0.60
30 – 44	0.58	0.64	0.61

6.5. Jobbik – MSZP osztályozás

A két legtöbb beszéddel rendelkező párt a Jobbik és az MSZP 0.1 százalék pontossággal ugyanannyi beszédjük van. A kérdés felvetődik vajon meg lehet e állapítani a szövegekről melyik kihez tartozik. Ez lesz az első eset amikor nem kell az egyensúllyal foglalkozni ugyanis itt egyensúlyban van a két címke. Egy SVM és egy naiv Bayes algoritmus eredményei mutatják mennyire lehet tehát a jobb- és a baloldali párt beszédeit megkülönböztetni.

Accuracy : 0.84

SVM	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
<i>Jobbik</i>	0.81	0.86	0.83
<i>MSZP</i>	0.87	0.83	0.85

Accuracy : 0.73

Naiv Bayes	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1 – measure</i>
<i>Jobbik</i>	0.65	0.86	0.74
<i>MSZP</i>	0.84	0.61	0.70

6.6. Klaszterezés

Most nézzük meg az előbb felsorolt osztályozásoknak az eredményeit a klaszterezés szemszögéből. A DBSCAN algoritmus bár bevezetésre került nem

adott jó eredményt igazán, ugyanis sűrűségi alapon a szöveg nem annyira szeparálódik. Tehát nézzük meg a k-közép és a hierarchikus klaszterezés eredményeit, ha kettő illetve három klasztert keresünk velük.

Két klaszter esetében:

<i>Klaszter</i>	<i>Hierarchikus</i>	<i>K – közép</i>
0	3041	46
1	45	3040

Három klaszter esetében:

<i>Klaszter</i>	<i>Hierarchikus</i>	<i>K – közép</i>
0	3007	2737
1	45	46
2	34	303

Ezeket az eredményeket a különböző célváltozókkal összehasonlítva különböző eredményeket kaphatunk:

<i>Hierarchikus</i>	<i>Férfiak</i>	<i>Nők</i>
0	0.786	0.213
1	0.87	0.13

A táblázat a hierarchikus klaszterezés eredményeit tartalmazza, a nemekkel való összevetés után. Nézzük meg erre a K-közép algoritmus eredményeit is:

<i>K – közép</i>	<i>Férfiak</i>	<i>Nők</i>
0	0.789	0.211
1	0.87	0.13

A Kormánypárt–Ellenzék csatának is nézzük meg eredményeit;

Hierarchikus klaszterezés esetén

<i>Hierarchikus</i>	<i>Kormány</i>	<i>Ellenzék</i>
0	0.249	0.751
1	0.067	0.933

K-közép algoritmus esetén.

<i>K – közép</i>	<i>Kormány</i>	<i>Ellenzék</i>
0	0.245	0.755
1	0.326	0.674

Nézzük meg három klaszter esetén milyen arányban találja meg az adott kor intervallumokat a K-közép klaszterező:

<i>K – közép</i>	30 – 44	44 – 54	55 – 78
0	0.31	0.34	0.35
1	0.24	0.33	0.43
2	0.39	0.43	0.17

Illetve nézzük meg a hierarchikus módszer eredményeit is:

<i>Hierarchikus</i>	30 – 44	44 – 54	55 – 78
0	0.335	0.346	0.32
1	0.24	0.33	0.43
2	0	0	0

6.7. Eredmények

Nézzük meg hát az áttekintését a felügyelt tanulás; SVM és Naiv Bayes eredményeinek. Általánosságban azt az eredményt kaptuk, hogy az SVM

jobbpredikciókat ad a szövegekre mint a Naiv Bayes bármely változata. A Naiv Bayes típusai közt a Gaussian gyengébbnek bizonyult a multinomiálisnál de az alulmintavételezett adatra betanult Bayes is gyengén teljesített. A felügyelet nélküli tanulás esetében, a klaszterezésnél nem találtuk meg azt az attribútumot amely legnagyobb mértékben vesz részt a klaszterek szétválasztásában. Minden esetben tesztelés után kijött, hogy nem az általunk megadott paraméterek azok ami mentén szétválaszt a klaszterező. Az a feladat, miszerint meg kell keresni azt az attribútumot amivel legtöbbet tudunk megmagyarázni a klaszterekből így tehát nyitott marad.

7. Összefoglalás

A ParlaMint projekt egy innovatív stratégiát hozott létre a parlamenti adatok kezelésére, azok feldolgozására bármely vészhelyzet idején. Az eredmény egy többnyelvű, parlamenteken átívelő összehasonlítható adatok egységes kezelése lett, valamint az összes érdekelt fél gyors hozzáférése ezekhez az adatokhoz. Ezzel a rendszerrel akár korábbi referencia halmazok is létrehozhatóak a korábbi válságokra és így azoknál is megfigyelhetünk eredményeket (ebola, gazdasági válságok és ehhez hasonló katasztrófák). A ParlaMint TEI alapvető módjává kezd válni a parlamenti adatok kezelésének. A további fejlesztések pedig lehetővé teszik majd az összetettebb adatok tárolását is Európa szerte.

Remélhetőleg a TEI létrejötte, az elérhetősége az összehasonlítható parlamenti korpuszoknak segíti a kutatások fejlődését a politológusok, nyelvészek és bölcsészek számára.

A modellek betanítása és értékelése után néhány konklúziót le tudunk vonni a beszédek belső struktúrájáról:

- A felügyelt tanulás és a felügyelet nélküli is talált összefüggést a politikai nézet és a beszéd között. Politológiai szempontból sarkítás kicsit, hogy bármely párt amely nem Fidesz vagy KDNP észrevehetően más beszédeket mond. Különböző finomhangolásoknak még rengeteg lehetőség van amivel meg lehet próbálkozni.
- Habár nem akkora pontossággal mint a kormány-ellenzék választásánál, de egy viszonylag magas pontossággal a jobb és baloldal különbségét is meg tudjuk határozni.
- A nemek oldaláról való megfigyelés is egy jó eredményeket hozó osztályozás lett. Azonban ez a korra már nem mondható el ugyanis a diszkretizált célváltozókat mind a felügyelt mind a felügyelet nélküli tanulás alacsony pontossággal detektálta.

Tehát ezek a tesztek is megmutatták, hogy a parlamenti beszédek, milyen mögöttes információkat tárolnak. Milyen információkhoz juthatunk ezek figyelésével adattudományi szempontból.

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom Ring Orsolyának, témavezetőmnek aki teljes odaadással segítette a dolgozat létrejöttét. Emellett meg kell köszönnöm Baranyi Máténak, hogy belső konzulensként türelemmel és figyelemmel segítette ezen irat létrejöttét. Szeretném ezúton is megköszönni páromnak és családomnak a türelmüket és támogatásukat a tanulmányaim irányába, nélkülük nem lettem volna képes erre.

Hivatkozások

- [1] Ferdinand de Saussure (1916)
Cours de linguistique générale
- [2] Massachusetts Institute of Technology, (1966)
Project MAC Progress Report, 119; 127
- [3] Hodgkin A, Huxley AF (1952)
A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve in *The Journal of Physiology* 94 , 560:570
- [4] Alan Turing (1950)
Computing Machinery and Intelligence in *Mind*, Volume LIX, Issue 236, 433–460,
DOI: <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- [5] Noam Chomsky (1957)
Syntactic Structures, Mouton and Co.
- [6] Joaquín Pérez-Ortega, Nelva Nely Almanza-Ortega, Andrea Vega-Villalobos, Rodolfo Pazos-Rangel, Crispín Zavala-Díaz and Alicia Martínez-Rebollar (2018)
The K-Means Algorithm Evolution in *Introduction to Data Science and Machine Learning*,
DOI: [10.5772/intechopen.85447](https://doi.org/10.5772/intechopen.85447)

- [7] Ajitesh Kumar (2020)
Different Types of Distance Measures in Machine Learning, Posted in Data Science, Machine Learning. Tagged with Data Science, machine learning.
- [8] Sarang Narkhede (2017)
Evaluation of Classification Models in Machine Learning in Theory and Applications of Mathematics and Computer Science 7 (1) 39 – 46
- [9] Sepp Hochreiter, Jürgen Schmidhuber (1997)
Long Short-Term Memory. Neural Comput 9 (8): 1735–1780,
DOI: <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- [10] Safanaz Heidari, Mahmood Alborzi, Reza Radfar, Mohammad Ali Afsharkazemi, Ali Rajabzadeh Ghatari (2019)
Big data clustering with varied density based on MapReduce in Journal of Big Data 6, 77,
DOI: <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0236-x>
- [11] Anna Szymkowiak, Jan Larsen, Lars Kai Hansen (2001)
Hierarchical Clustering for Data Mining in Proceedings of KES-2001 Fifth International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information Engineering Systems and Allied Technologies
- [12] Shujun Huang Nianguang Cai, Pedro Penzuti Pacheco, Shavira Narandes, Yang Wang, Wayne Xu (2017)
Applications of Support Vector Machine (SVM) Learning in Cancer Genomics in Cancer Genomics and Proteomics January 2018, 15 (1) 41-51

- [13] Wei Zhang, Feng Gao (2011)
An Improvement to Naive Bayes for Text Classification in *Procedia Engineering*,
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.404>
- [14] Janos Zsibrita, Veronika Vincze¹, Richard Farkas, Viktor Varga , Katalin Ilona Simkó, Ágoston Nagy (2014)
magyarlanc: A Toolkit for Morphological and Dependency Parsing of Hungarian in *International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing*. 763-771
- [15] Atkins, Sue, and N. Ostler (1992)
Predictable Meaning Shift: Some Linguistic Properties of Lexical Implication Rules in *Lexical Semantics and Knowledge Representation*,
URL: <https://www.aclweb.org/anthology/W91-0208>
- [16] Viktor Trón, Péter Halácsy, Péter Rebrus, András Rung, Eszter Simon, Péter Vajda (2005)
morphdb.hu: magyar morfológiai nyelvtan és szótári adatbázis in *Conference: III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2005)*
- [17] Farkas Richárd, Szeredi Dániel, Varga Dániel, Vincze Veronika (2010)
MSD-KR harmonizáció a Szeged Treebank 2.5-ben in *Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia*, (7). 349-353.
- [18] Anita Kumari Singh, Mogalla Shashi (2019)
Vectorization of Text Documents for Identifying Unifiable News Artic-

les in International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 10, No. 7